

**MOZIYDA VA ZAMONAVIY JAMIYATDA MATEMATIKA FANINING
AHAMIYATI**

Normatov Adxam Abdullayevich, QDPI o‘qituvchisi
normatovadhamjon842@gmail.com

Sultonova Mashxuraxon Hasanboy qizi, QDPI talabasi

Aliyeva Gulmiraxon Akmaljon qizi, QDPI talabasi

Muxtorova Durдона Abrorjon qizi, QDPI talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy jamiyatda matematika fanining ahamiyati, matematikani o‘rganish ta’lim-tarbiyaga, shaxsning bilish qobiliyatlarini, jumladan, mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda tizimli shakllantiruvchi rol o‘ynashi, boshqa fanlarni o‘qitishga ta’sir ko‘rsatishi haqida, Lobachevskiy geometriyasi, fraktallar to‘g‘risida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: tafakkur, matematik savodxonlik, energetika, iqtisotiyot, modellashtirish, fraktal, postulat, aksioma, diskret matematika

**ЗНАЧЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В ПРОШЛОМ И В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ**

Аннотация: В данной статье рассматривается значение науки математики в современном обществе, влияние математики на образование, на роль систематического образования в развитии познавательных способностей человека, в том числе логического мышления, на преподавание других предметов, обсуждаются геометрия Лобачевского, фракталы.

Ключевые слова: мышление, математическая грамотность, энергетика, экономика, моделирование, фрактал, постулат, аксиома, дискретная математика.

**THE IMPORTANCE OF MATHEMATICS IN THE PAST AND IN MODERN
SOCIETY**

Annotation: In this article, the importance of the science of mathematics in modern society, the influence of mathematics on education, on the role of systematic formation in the development of cognitive abilities of a person, including logical thinking, on the teaching of other subjects, Lobachevsky geometry, fractals are discussed.

Key words: thinking, mathematical literacy, energy, economics, modeling, fractal, postulate, axiom, discrete mathematics

Matematika jahon ilmiy-texnikaviy taraqqiyotining muhim tarkibiy qismlaridan biri bo‘lib, fan, madaniyat va ijtimoiy hayotda alohida o‘rin tutadi. Matematikani o‘rganish ta’lim-tarbiyada, shaxsning bilish qobiliyatlarini, jumladan, mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda tizimli shakllantiruvchi rol o‘ynaydi, boshqa fanlarni o‘qitishga ta’sir ko‘rsatadi. Zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatli hayot kechirish uchun har bir kishi uchun yuqori sifatli matematik ta’lim zarur.

Mamlakatimizning XXI asrdagi muvaffaqiyati, tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligi, iqtisodiy taraqqiyoti, mudofaa qobiliyati, butun aholining matematik savodxonligiga va zamonaviy matematik usullardan samarali foydalanishga bog‘liq. Yuqori darajadagi matematik ta‘limsiz innovatsion iqtisodiyotni yaratish, mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining uzoq muddatli maqsad va vazifalarini amalga oshirish vazifasini bajarish mumkin emas. Rivojlangan davlatlar va hozirda texnologik yutuqlarga erishayotgan davlatlar matematika va matematika ta‘limini rivojlantirishga katta mablag‘ sarflamoqda. Mamlakatimiz uzoq yillar mobaynida to‘plangan matematika ta‘limi va fanida katta tajribaga ega. Axborot texnologiyalari, mashinasozlik, energetika va iqtisodiyotda modellashtirish, tabiiy va texnogen ofatlarni bashorat qilish, biotibbiyot kabi keng qamrovli strategik sohalarda yutuqni ta‘minlaydigan matematik ta‘lim va fanni jadal rivojlantirish zarur. Matematik ta‘lim darajasini oshirish zamonaviy jamiyatdagi hayotni yanada qiziqarli qiladi va bilim talab qiladigan va yuqori texnologiyali ishlab chiqarish uchun malakali mutaxassislariga bo‘lgan ehtiyojni qondiradi. Matematikani Karl Fridrix Gauss "Fanlar malikasi" deb atagan, uning o‘zi esa "Matematika qiroli" faxriy unvonini olgan. Garchi bu 19-asrda sodir bo‘lgan bo‘lsa-da, hozir ma‘lum bo‘ldiki, ko‘p asrlar ilgari ilmiy bilimlarning shakllanishi va rivojlanishi asosida dunyoni tushunish matematikadan boshlangan. Pifagordan ikki asr o‘tgach, Evklid geometriyaning beshta postulatini shakllantirdi va shu vaqtdan beri uning nomini oldi. Eng mashhuri beshinchi postulat bo‘lib, unga ko‘ra chiziqdan tashqarida olingan nuqta orqali berilgan chiziqqa parallel ravishda bitta va faqat bitta chiziq o‘tkazilishi mumkin. Ushbu postulat mustaqil aksiomami yoki uni boshqa aksiomalardan chiqarish mumkinmi, degan savol ko‘p yuz yillar davomida matematiklarni qiziqtirib kelgan. Gauss birinchi bo‘lib beshinchi postuladni isbotlab bo‘lmashligini, uni mustaqil aksioma sifatida qabul qilish kerakligini, bundan tashqari, Evklidning beshinchi postulati mos kelmaydigan boshqa geometriyalar ham borligini tushundi. Biroq, o‘zining ilmiy obro‘sidan qo‘rqib, Gauss bu mavzuda hech narsa nashr etmadi. O‘limidan keyingina u Lobachevskiy geometriyasining dastlabki faktlarini kashf etgani ma‘lum bo‘ldi. Ko‘p asrlar davomida birinchi bo‘lib Nikolay Ivanovich Lobachevskiy va vengriyalik matematik Yanosh Bolyai obro‘sigacha ochiqchasiga qarshi chiqdilar. 1829 yilda Lobachevskiy o‘z asarini nashr etdi va ikki yildan keyin Bolyai ishi paydo bo‘ldi. Gauss Lobachevskiyning ustuvorligini allaqachon bilgan va bu haqda Bolyaiga xabar bergan. Lobachevskiyning taqdiri ham dramatik edi, uning buyuk kashfiyoti hayoti davomida tan olinmagan. Va endi umumiy nisbiylik nazariyasi bo‘yicha biron bir tadqiqot Lobachevskiyning geometriyasiz, shuningdek, tabiiy fanlarning boshqa ko‘plab sohasida tadqiqotlarsiz amalga oshirilmaydi.

Bugungi kunda o‘zbek matematika maktabining muvaffaqiyatlari ham jahon miqyosida tan olinmoqda. Bunga misol qilib, O‘zbekistonlik matematiklar orasida ham Jahon fanlar akademiyasining a‘zolari borligini ko‘rsatish mumkin. Tarixiy me‘yorlar bo‘yicha nisbatan qisqa vaqt ichida O‘zbekiston dunyodagi eng matematik savodli mamlakatlardan biriga aylandi va uning matematika maktabi xalqaro e‘tirofga sazovor bo‘lish arafasida va ko‘p sohalarda jahon matematikasining etakchi kuchiga aylanib bormoqda. So‘nggi bir necha o‘n yilliklarda matematika qanday o‘zgarganligi haqida o‘ylash muhim va qiziqarli. Hozirgi kunda "uzluksiz" va diskret matematika o‘rtasidagi munosabatni o‘zgartirish haqida ko‘p gapirilmogda. Ilgari, ya‘ni kompyuterdan oldingi davrda matematikaning asosiy qismi "uzluksiz" bo‘lganini tez-tez eshitishingiz mumkin, ammo hozir vaziyat aksincha o‘zgardi - matematikaning aksariyati diskret bo‘lib qoldi. Bugungi kunda "diskret" so‘zi klassik tushunchadan tashqari, kompyuter algoritmlarini yaratishga qaratilgan matematikaga ham tegishli. O‘zining diskret komponenti bilan bugungi kunda matematika turli fanlar, shu jumladan matematikaning o‘zi uchun ham o‘quv jarayonini avtomatlashtirish va optimallashtirish uchun sharoit yaratadi. Turli ob'ektlar va jarayonlarni matematik modellashtirish va haqiqiy dala tajribalari o‘rnini bosadigan hisoblash tajribalari uzoq vaqtdan beri zamonaviy fanning ajralmas qismiga aylandi. Endi kun tartibi endi shunchaki hisob-kitoblar emas, balki yuzlab teraflops, bir nechta petaflop va tez orada undan ham ko‘proq unumdorlikka ega kuchli hisoblash tizimlarida super-kompyuterdir. Yaqin kelajakda uning ishlashi 1 petaflopsga etadi. Superkompyuterlar massiv parallel hisoblash operatsiyalariga asoslanadi va ko‘pincha an'anaviy hisoblashda optimal bo‘lib tuyulganlarga nisbatan tubdan farq qiladigan matematik usullar va algoritmlardan foydalanishni talab qiladi. Masalan, so‘nggi 40 yil ichida matematiklar differensial tenglamalar tizimlarini yechish uchun vaqtga bog‘liq bo‘lmagan farq sxemalarini afzal ko‘rdilar. Endi ma‘lum bo‘lishicha,

massiv parallel operatsiyalardan foydalanilganda, ko‘pincha aniq vaqtli hisoblash sxemalari afzalroqdir. Hozirgi kunda hatto oddiy uy va maktab kompyuterlari ham ko‘p yadroli protsessorlardan foydalanadi. Hisob-kitoblar va boshqa operatsiyalarning parallelligi odatiy holga aylanib bormoqda. Misol uchun, parallellik printsipi kompyuter o‘yinlari uchun video kartalarda keng qo‘llaniladi. Shubhasiz, matematika va informatika bo‘yicha maktab kurslarida hisob-kitoblarni parallellashtirishning asosiy usullarini kiritish vaqti keldi. Zamonaviy matematikaning yana bir yangi yo‘nalishi fraktallardir. Bu zamonaviy matematik tahlil, geometriya va topologiyaning nisbatan yosh sohasi. Fraktallar diqqatga sazovor joylar (yoki ularning chegaralari) bo‘lib, ular juda murakkab va juda g‘alati ko‘rinadi. Bu erda "tartibdan tartibsizlikka" o‘tish sodir bo‘ladi. Turli diqqatga sazovor joylar orasidagi chegaralarning tuzilishi juda muhim va qiziqarli. Majoziy ma'noda aytganda, ularni jalb qilish markazlari tekislikda ta'sir o‘tkazish uchun kurashmoqda.

Har qanday boshlang‘ich nuqta, nazorat ta'siri ostida, u yoki bu jalb qilish markaziga keladi yoki chegarada qoladi va qaysi yo‘nalishda harakat qilishni boshlash haqida aniq qaror qabul qila olmaydi. Attraksion zonaning chegarasi, agar u kuchli buzilgan va silliq chiziq bo‘lmasa, fraktaldir. Bundan tashqari, u shunchalik buzilganki, agar u mikroskop ostida, masalan, 10 marta kattalashtirish bilan tekshirilsa, u hali ham xuddi shunday singan ko‘rinadi. Mikroskopning aniqligini oshirish, masalan, uni 100 marta (yoki undan ko‘p) ga oshirish orqali biz chegara avvalgidek tirqishli bo‘lib qolishini aniqlaymiz. Bundan tashqari, o‘ziga o‘xshashlikning yana bir ajoyib ta'siri kuzatiladi: chegaraning har bir bo‘lagi qanchalik kichik bo‘lmasin, asl chegaraga o‘xshaydi. Agar biz mikroskop ostida ixtiyoriylik bilan tanlangan chegara qismini ko‘rib chiqsak, rasmni tegishli ravishda aylantirgandan so‘ng, bir xil shakl turli joylarda paydo bo‘ladi, lekin har xil o‘lchamlarga ega (cheksiz kamayib boradi). Shunday qilib, "aniqlanmagan" nuqta holatlaridan iborat to‘plamlar o‘ta murakkab, tartibsiz tarzda joylashtirilishi mumkin, garchi ular bir vaqtning o‘zida o‘ziga o‘xshashlikning yaxshi tashkil etilgan tuzilishiga ega bo‘lsa ham. Zamonaviy

matematik tahlil va geometriyada fraktallarni o‘rganish usullari, jumladan, kompyuter dasturlari ishlab chiqilgan. Agar tizimning u yoki bu boshqaruvi (stimulyatsiyasi) ma‘lum (o‘rnatilgan) bo‘lsa, unda printsipial jihatdan turli tortishish markazlarining ta‘sir qilish joylari va ularning chegaralarini hisoblash va hatto chizish (kompyuterda) mumkin. Ushbu usullar muayyan iqtisodiy jarayonlarning murakkab zamonaviy modellarini o‘rganishda foydali bo‘lishi mumkin. Fraktallar tabiiy ravishda paydo bo‘ladigan yana bir bilim sohasi biologik va ijtimoiy jarayonlarni modellashtirishdir. Ijtimoiy fanlar sohasida fraktallarning matematik nazariyasi hali to‘g‘ri qo‘llanilmagan, garchi u juda foydali bo‘lishi mumkin. Siyosatshunoslar, siyosatchilar hozir bunga katta qiziqish bildirayotgani bejiz emas. Fraktal chegaralardan foydalanib, u yoki bu og‘irlik (ta‘sir) markazini tanlashga hali qaror qilmagan aholining (elektoratning) o‘sha qismining kayfiyatini tasvirlash mumkin. Aholining ushbu qismining xatti-harakatlarini matematik tavsiflash va modellashtirish katta qiziqish uyg‘otishi mumkin. Ularda fraktal tuzilma (tashqi tomondan tartibsizlikka o‘xshash) aniqlansa, bu o‘ziga o‘xshashlik mexanizmi bu yerda ishlayotganligini anglatadi. Matematik ta‘lim mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy rivojlanish darajasini belgilovchi eng muhim omillardan biridir. Ko‘p ishlaganliklari uchun emas, balki yomon, uddalay olmay ishlaganliklari uchun charchashadi. Agar inson biror narsaga ishtiyoqli bo‘lsa, u charchamaydi va vaqtni sezmaydi. Haqiqiy, yaxshi matematik ta‘lim shaxsni tarbiyalash, shaxsda qat‘iyat, intellektual halollik, iroda, ijodkorlikka intilish va estetik barkamollik kabi muhim fazilatlarni rivojlantirishi bilan bog‘liqligi bilan ham qadrlidir. Axborot jamiyatida, bilimga asoslangan iqtisodiyotda matematikaning roli beqiyos ortib bormoqda. Binobarin, matematika o‘qituvchisining mas‘uliyati yanada ortadi, uning yelkasiga qiyin vazifalar yuklanadi. Shunday ekan, biz o‘qituvchilar, jonajon O‘zbekistonimizning bundanda gullab yashnashi uchun, yoshlarimizning jahon ilm-fan jabhasida munosib o‘rin egallashlari uchun bor kuch-g‘ayratimizni, ilmimizni ayamay sarflashimiz kerak bo‘ladi.

ADADIYOTLAR

1. Normatov, A. (2023). MATEMATIKA DARSLARIDA MATEMATIK MASALANING AHAMIYATI VA O‘RNI HAQIDA. *Ustozlar uchun*, 19(2), 81-89.
2. Normatov, A. (2023). ANIQ INTEGRALNING BA’ZI TATBIQLARI. *Ustozlar uchun*, 19(2), 74-80.
3. Gulirano, A., & Adhamjon, N. (2023). Algebra of Quaternions. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 21, 53-58.
4. Норматов, А. А. (2023). ПОМОЩЬ УЧЕНИКАМ ПРИ РЕШЕНИИ НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ. *Conferencea*, 76-82.
5. Normatov, A. (2023, June). SOME APPLICATIONS OF THE DEFINITE INTEGRAL. In *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 260-263).
6. Normatov, A. (2022). Text problems. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(11), 341-347.
7. Normatov, A. (2022). APPLICATIONS OF THE DERIVATIVE. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 1161-1164.
8. A. Normatov. (2023). ABOUT THE IMPORTANCE AND PLACE OF MATHEMATICAL PROBLEMS IN MATHEMATICS LESSONS. *JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, 9(5), 316–320. Retrieved from <https://repo.journalnx.com/index.php/nx/article/view/4894>
9. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
10. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
11. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
12. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
13. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
14. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.